

SHAHARLARNING TARIXIY QISMLARIDA TURAR-JOY MUHITINI LOYIHALASH BO'YICHA MAHALLIY VA XORIJIY TAJRIBA

Gulyamova F.A.

Doktorant, Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya. Shaharlarning tarixiy qismlarida turar-joy muhitini loyihalash alohida e'tibor talab qiladi, chunki bu hududlar tarixiy, madaniy va arxitektura merosini o'zida mujassam etgan bo'ladi. O'zbekistonda mahalla madaniyati aholining bir-biri bilan yaqin aloqada yashashini qo'llab-quvvatlaydi. Mahallalarda jamoat joylari, o'yingohlar va dam olish hududlari barpo etilib, mahalliy aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ushbu hududlarni loyihalashda bir vaqtning o'zida qulay yashash sharoitlarini yaratish va tarixiy o'ziga xoslikni saqlab qolish lozim. Ushbu maqolada tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan hududlarni loyihalashda qo'llaniladigan asosiy tamoyillar va amaliyotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: arxitektura, shaharsozlik, tarixiy muhit, madaniy meros, madaniyat, modernizatsiya, xorijiy tajriba.

Kirish.

Tarixiy shaharlarni loyihalash — bu tarixiy shaharlarning ma'muriy va arxitektura jihatidan muhim bo'lgan qismlarini rejalashtirish, saqlash va rivojlantirish jarayonidir. Ushbu jarayon shaharlarning tarixiy, madaniy va estetik ahamiyatini hisobga olish, aholi uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish, madaniy merosni asrab qolish va shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilishga qaratilgan.

Tarixiy qismlarda arxitektura va urbanistika tamoyillarini saqlash muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda tarixiy binolarni saqlash, yangi qurilishlar orqali ularning estetikasini to'ldirish va uyg'unlashtirish muhimdir. O'zbekistonda shaharsozlikni rivojlantirish va zamonaviy shaharlar barpo etish bo'yicha bir qator muhim qarorlar va dasturlar qabul qilingan. Bu qarorlar mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishini ta'minlash, shaharlarning estetik ko'rinishini yaxshilash, yashash sharoitlarini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining shaharsozlik sohasida 2019-2025-yillarga mo'ljallangan kompleks rivojlanish dasturi" [1] shaharsozlikni takomillashtirish, infratuzilma va yashash sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan. Dastur doirasida Shaharlarning tarixiy qismlarini asrab qolish va modernizatsiya qilish, O'zbekistonning tarixiy shaharlarida tarixiy yodgorliklarni asrab qolish va ularni restavratsiya qilish bo'yicha chora tadbirlarni ishlab chiqish kabi ishlar nazarda tutilgan. Bu qarorlar doirasida tarixiy obidalarni tiklash va modernizatsiya qilish, turizmni rivojlantirish maqsadida tarixiy joylarni kengaytirish, mahalliy aholi uchun yashash sharoitlarini yaxshilash kabi vazifalar belgilangan.

O'zbekiston shaharsozlik sohasida qabul qilingan qarorlar va dasturlar shaharlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash, yashash sharoitlarini yaxshilash, tarixiy merosni asrab qolish va ekologik barqarorlikni oshirishga qaratilgan. Bu ishlar mamlakat iqtisodiyoti va aholisining farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Shaharlarning tarixiy qismlari — bu shaharlar tarixi, madaniyati va arxitekturasini aks ettiruvchi o'ziga xos

hududlardir. Bunday qismlar odatda o'tmishdagi me'moriy uslub va shaharsozlik amaliyotlarini saqlagan holda zamonaviy shaharlarda rivojlanib kelmoqda. Tarixiy qismlar nafaqat mahalliy ahamiyatga ega, balki ular ko'pincha sayyohlar, tadqiqotchilar va shahar aholisining diqqat markazida bo'ladi.

Turar-joy muhiti — bu odamlarning yashashi, dam olishi va ijtimoiy aloqalarini amalga oshirishi uchun mo'ljallangan jismoniy va ijtimoiy makon. Turar-joy muhiti nafaqat qulay va xavfsiz yashash joyini ta'minlashi kerak, balki u insonlarning ijtimoiy, psixologik va ekologik ehtiyojlariga ham mos bo'lishi muhim. Shu sababli, turar-joy muhitini loyihalashda atrof-muhit bilan uyg'unlashgan, funksional va barqaror dizayn yechimlari qo'llaniladi.

Usullar.

Turar-joy muhitini loyihalashda mahalla va jamoa hayotini qo'llab-quvvatlash uchun jamoat joylari — masalan, bolalar o'yingohlari, sport maydonchalari, dam olish joylari, piyodalar uchun qulay yo'laklar — tashkil etilishi zarur. Bu hududlar ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi, chunki odamlar shu joylarda bir-birlari bilan uchrashish, suhbatlashish va o'zaro madaniy almashinuvni amalga oshirish imkoniga ega bo'ladi.

Tarixiy hududlar milliy va mahalliy madaniyatni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ular o'ziga xos me'moriy uslub, an'ana va san'atni aks ettiradi. Tarixiy qismlar shaharning kelib chiqishi, o'sish jarayonlari va rivojlanishini aks ettiruvchi manbaga aylanadi. Ushbu hududlar shahar tarixini chuqur o'rganish va unga qiziqqan kishilar uchun qimmatli ahamiyatga ega. Tarixiy hududlar odatda mahalliy aholining an'analari va kundalik hayot tarzini saqlaydi. Bu esa shahar va mahalla hayotini jonli uslubda namoyish etadi.

O'zbekiston tarixiy turar joylari, madaniy merosi va arxitektura obidalari bo'yicha ko'plab olimlar va tadqiqotchilar tadqiqotlar olib borishgan. Ushbu olimlar O'zbekistonning boy tarixi va madaniyatini o'rganish, asrab-avaylash va rivojlantirishga hissa qo'shganlar. O'. Qodirov O'zbekistonning tarixiy arxitekturasini va shaharlaridagi an'anaviy qurilish uslublarini o'rganib, ularning ahamiyatini tahlil qilgan, bundan tashqari Marina G. Volkov O'zbekistonning etnik va madaniy

xilma-xilligi, shuningdek, tarixiy obidalar va turar joylarining ijtimoiy va madaniy ahamiyatini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan, S. A. Qayumov O'zbekiston shaharlarining tarixi, ularning shaharsozlik an'analari va madaniy merosi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. O'zbekiston tarixiy turar joylari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar mamlakatning boy tarixi va madaniyatini o'rganish, saqlash va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu olimlar O'zbekistonning tarixiy merosini asrab qolish va uni kelajak avlodlarga yetkazishda katta hissa qo'shgan. Ularning ishlarida tarixiy joylarning ahamiyati va madaniy merosni saqlash masalalari yoritilgan.

Muhokama va natijalar.

Shaharlarning tarixiy qismlarini loyihalash jarayoni, ularning madaniy va arxitektura merosini saqlagan holda, zamonaviy yashash va turizm ehtiyojlariga javob beradigan tarzda amalga oshiriladi. Bu jarayonda hududlarning tarixiy qiymatini saqlash, ularning estetik qiyofasini yangilash va mahalliy aholi uchun qulayliklar yaratish birlamchi vazifalardir. Tarixiy binolarni asrab qolish, ularni restavratsiya qilish va ularning asl arxitektura uslubini saqlash muhimdir. Qayta tiklash jarayonida an'anaviy materiallar va usullardan foydalanish tavsiya etiladi. UNESCO kabi xalqaro tashkilotlar ko'rsatmalariga ko'ra, tarixiy joylarda yangilash va qurilish ishlari faqat asosiy qiyofani saqlagan holda amalga oshirilishi lozim.

Tarixiy qismlarga zamonaviy funksiyalar kiritishda, binolar va hududlar shahar aholisi uchun qulay va foydali bo'lishi kerak. Misol uchun, tarixiy binolarni muzey, san'at galereyalari, restoran va do'konlarga aylantirish orqali ular foydali va qiziqarli qilinadi. Elektr, suv va issiqlik tizimlarini yangilash, internet va telekommunikatsiya xizmatlarini kiritish orqali tarixiy hududlar zamonaviy hayotga moslashtiriladi. Tarixiy qismlarni loyihalashda zamonaviy elementlar bilan tarixiy ko'rinish uyg'unligiga erishish muhim. Har bir yangi dizayn tarixiy muhitni to'ldirishi kerak, ya'ni zamonaviy arxitektura unsurlari o'ta jozibador yoki ko'zga tashlanadigan bo'lmasligi lozim. Bino fasadlarida tarixiy uslubga mos ranglar, tuzilish va materiallardan foydalanish ko'rinishni saqlashga yordam beradi.

Tarixiy qismlarda yashovchi aholi uchun ijtimoiy muhitni yaxshilash, ya'ni mahalla, jamoat markazlari, kichik bog'lar va dam olish joylari yaratish muhim. Bu tarixiy hududlarni nafaqat turistik, balki yashash uchun ham jozibador qiladi. Shuningdek, mahalliy an'analarni saqlash va targ'ib qilishga ko'mak beruvchi madaniy tadbirlar va festivallar o'tkazish yo'li bilan tarixiy qismlarni jonlantirish mumkin.

Tarixiy qismlarda ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun chiqindilarni qayta ishlash, suvni tejash va energiya samaradorligi kabi ekologik choralaridan foydalanish talab qilinadi.

Yashil maydonlar, daraxt va o'simliklar qo'shish orqali mikroiklimni yaxshilash va hududni yanada qulayroq qilish mumkin. Tarixiy hududlarga keladigan sayyohlar oqimi yaxshi boshqarilishi kerak, chunki

haddan tashqari turizm tarixiy binolar va ko'chalar uchun zararli bo'lishi mumkin. Shu sababli, turizm oqimini boshqarish va mehmonlar uchun maxsus yo'nalishlarni belgilash orqali hududlarni himoya qilish lozim. Shuningdek, mahalliy aholi va turistik faoliyat uyg'unligini ta'minlash uchun madaniy, ma'rifiy va xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi tadbirlarni rivojlantirish maqsadga muvofiq.

Tarixiy shahar hududlaridagi uy-joylarni restavratsiya qilishda ularning asl arxitekturasi, qurilish usuli va bezaklari asrab qolinganda yangilanadi. O'ziga xos arxitektura elementlari — masalan, g'isht terish, to'sinli shiftlar, o'ymakor eshik va derazalar, noyob dekorlar saqlanadi.

Tarixiy hududlar uchun maxsus me'moriy bosh reja ishlab chiqiladi, bunda har bir bino va inshoot tarixiy qiymatiga qarab baholanadi va unga mos ravishda ta'mirlash yoki qayta qurish ishlari olib boriladi. Loyiha jarayonida o'sha hududning tarixiy uslublari va materiallarini ishlatish ahamiyatli. Bu, masalan, Buxoro va Samarqandda qo'llanilgan g'isht terish usuli yoki o'ziga xos fasad bezaklarini saqlash orqali amalga oshiriladi.

Tarixiy hududlarda mahalla tuzilmasini saqlab qolish orqali jamoatchilik hayotini mustahkamlashga e'tibor qaratiladi. Masalan, hovli va ichki ko'chalar shunday tarzda loyihalanadiki, ular aholining kundalik muloqot va aloqalarini saqlashga yordam beradi. Tarixiy uylarning ichki qismida yashash sharoitlarini yaxshilash uchun sanitariya, elektr tarmoqlari, isitish va sovutish tizimlari kabi zarur qulayliklar joriy etiladi. Bu orqali binoning tashqi ko'rinishini saqlab qolgan holda zamonaviy yashash qulayligi yaratiladi. Ko'p joylarda tarixiy binolarni faqat turar-joy sifatida emas, balki savdo, madaniyat va jamoat maskanlari sifatida ham foydalanish orqali aholi va turizm ehtiyojlariga moslashtirish tajribasi qo'llaniladi.

Tarixiy binolarda ekologik va energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish — masalan, quyosh panellari, izolyatsiya qilish usullari orqali ularning ekologik ta'sirini kamaytirish mumkin.

Tarixiy hududlardagi bog' va yashil maydonlar, bog'chalar, ichki hovlilar yangilanib, ulardan jamoa uchun foydalanish imkoniyati yaratiladi. Yashil hududlar nafaqat atrof-muhitni yaxshilaydi, balki bu joylarda yashovchi aholi uchun dam olish joyi ham bo'ladi.

Transport va piyoda harakati uchun sharoit yaratish uchun quyidagi ishlar amalga oshirilishi lozim:

- *Piyodalar uchun ko'chalar:* Tarixiy shahar hududlarida ko'chalarni piyodalar uchun moslashtirish, jamoat transporti va velosiped yo'laklari yaratish muhim. Bunda tarixiy hududlarga mos keluvchi kichik ko'chalar va sayyohlar hamda mahalliy aholi uchun qulay harakatlanish imkoniyatlari ta'minlanadi.

- *Avtomobil transportini cheklash:* Ko'p xorijiy shaharlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, tarixiy hududlarda avtomobil transportini cheklash orqali shahar muhitini saqlab qolish mumkin. Bu aholi uchun xavfsizlikni oshiradi va shahar havosini yaxshilaydi.

Turizm va mahalliy hayot o'rtasida balans: Turizm va mahalliy aholi manfaatlarini uyg'unlashtirish uchun turar-joy muhitini shunday loyihalash kerakki, u sayyohlar oqimini qabul qilgan holda mahalliy hayotga salbiy ta'sir ko'rsatmasin. Buning uchun uy-joy va savdo maydonlarini ajratish, turizmni boshqarish tizimini joriy qilish amaliyoti qo'llaniladi.

Tarixiy hududlar aholisi uchun madaniy tadbirlar va jamoat faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan maskanlar (amfiteatrlar, ochiq maydonlar) tashkil qilinadi. Bu aholi o'rtasida ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi.

O'zbekiston tarixiy shaharlaridagi tajribalar

O'zbekistonning tarixiy shaharlarida qadimiy yodgorliklarni asrab qolish, ularni restavratsiya qilish, zamonaviy turizm va yashash ehtiyojlariga moslashtirish bo'yicha keng qamrovli loyihalar amalga oshirilmoqda. Buxoro, Samarqand, Xiva, Toshkent kabi shaharlar o'zining boy madaniy merosi va tarixiy me'morchiligi bilan dunyoga mashhur bo'lib, ushbu shaharlarning tarixiy qismlarida amalga oshirilgan restavratsiya va modernizatsiya ishlari xalqaro e'tiborga sazovor bo'lmoqda.

Buxoro — dunyo miqyosida taniqli tarixiy shaharlardan biri bo'lib, uning tarixiy markazi UNESCOning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Buxoroda Ark qal'asi, Poyi Kalon masjidi va minorasi, Labihovuz majmuasi, Mag'oki Attor masjidi va boshqa ko'plab tarixiy yodgorliklar mavjud. Shaharning tarixiy qismlarini saqlashda mahalliy hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash va an'anaviy me'moriy uslublarni saqlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Hunarmandchilik markazlari va qadimiy bozorlarda mahalliy aholi qadimiy san'at an'anasini davom ettirmoqda, bu esa sayyohlar uchun ham qiziqarli jarayondir.

Samarqand - qadimgi Ipak yo'lida joylashgan va o'zining boy tarixi, alohida me'moriy uslubi va obidalari bilan mashhur. Samarqandda Registon majmuasi, Shohizinda, Bibixonim masjidi, Amir Temur maqbarasi, tarixiy turar-joy uylari kabi tarixiy inshootlar joylashgan. Shaharning tarixiy qismlarini restavratsiya qilishda an'anaviy usullar va mahalliy materiallardan foydalanish asosiy tamoyillardan biridir. Samarqandda zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish bilan birga, turizm sohasi ham kengaytirilib, tarixiy joylarga yaqin maskanlarda mehmonxonalar, restoranlar va xizmat ko'rsatish nuqtalari tashkil etilgan.

Xiva - qadimiy me'morchilik namunalariga boy bo'lib, uning Ichan-Qal'a shaharchasi ham UNESCO Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Xivada mavjud bo'lgan 200 dan ortiq me'moriy yodgorliklar, jumladan, madrasalar, masjidlar, minoralar va qal'a devorlari asrab qolinmoqda.

Xivada amalga oshirilgan restavratsiya ishlarida shaharning o'ziga xos ko'rinishini saqlab qolish va xalqaro turizmni rivojlantirish asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Mahalliy me'moriy elementlar va dizaynlar saqlanib, o'ziga xos "ochiq osmon ostidagi muzey" hosil qilingan.

Toshkentning Eski shahar hududi, ayniqsa, Ko'kaldosh madrasasi va Shayx Zayniddin maqbarasi kabi qadimiy joylari bilan mashhur. Bu hududda qadimgi uslubda restavratsiya ishlari amalga oshirilib, u yerda mahalliy aholi turmushi, qadimiy an'analar va bozor madaniyati saqlanib qolgan. Eski shahar hududida o'zbekona uy-joylar, masjidlar va madrasa binolari saqlanmoqda. Ular zamonaviy sharoitlarga moslashtirilib, turizmni rivojlantirish va shu bilan birga shahar aholisining turmush tarzini qo'llab-quvvatlash maqsadida yangilanmoqda.

Tarixiy shaharlarni restavratsiya qilishda hududlarning tabiiy va ekologik xususiyatlarini saqlashga harakat qilinmoqda. O'zbekistonning tarixiy shaharlarida yashil maydonlar va o'simliklar ekilib, bu hududlarda iqlimni barqarorlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar qo'llanilmoqda. Tarixiy shaharlar sayyohlik uchun qiziqarli joy bo'lsa-da, mahalliy aholining kundalik hayotini saqlash va qulay yashash sharoitlarini ta'minlash ham muhimdir. Turistik xizmatlar mahalliy aholiga ham foyda keltiradigan qilib tashkil etilmoqda, bu esa tarixiy hududlarda yashovchi odamlar uchun qulaylik yaratadi.

O'zbekistondagi tarixiy shaharlarning restavratsiya va modernizatsiya jarayonlariga xalqaro tashkilotlar, jumladan, UNESCO va boshqa madaniy merosni asrashga yo'naltirilgan fondlar tomonidan yordam ko'rsatilmoqda. Xorijiy mutaxassislar va ilmiy tadqiqotchilar tomonidan texnik maslahat va yordamlardan foydalanish restavratsiya jarayonlarini samarali olib borishga ko'mak beradi.

Xorijiy tajriba

O'zbekiston va boshqa mamlakatlardagi tarixiy shaharlarni loyihalash va modernizatsiya qilish jarayonida har xil tajribalardan foydalanish, mahalliy an'analarni saqlash va madaniy merosni rivojlantirish muhimdir. Ushbu tajribalar yordamida shaharlarning tarixiy qismlari zamonaviy hayotga moslashtiriladi va sayyohlar uchun qiziqarli joylarga aylantiriladi. Bu jarayonlar mahalliy aholi va madaniyatni qo'llab-quvvatlashga hamda turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Evropadagi tarixiy shaharlar (Venetsiya, Parij, Praga). Ushbu shaharlar tarixiy arxitekturani saqlagan holda turar-joylarni modernizatsiyalash bo'yicha muvaffaqiyatli tajribaga ega.

Venetsiya Shaharning tarixiy qismlarida suv sathining oshishi muammosiga qarshi himoya tizimlari o'rnatilgan. Turar-joylarda ekologik materiallardan foydalanish, ichki me'moriy qismni yangilash ishlari olib borilgan.

Praga tarixiy qismlarida binolarni qayta ta'mirlashda tarixiy arxitekturani saqlashga e'tibor qaratiladi. Bunda energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish va binolarning ichki qismida zamonaviy yashash qulayliklarini yaratish yo'lga qo'yilgan.

Turkiya (Istanbulning tarixiy qismlari). Istanbulda tarixiy binolarni ta'mirlash va ularda turar-joylar yaratish jarayonida yangicha va o'ziga xos yondashuvlar qo'llaniladi. Tarixiy binolarni zamonaviy

foydalanishga moslashtirishda material va dizayn elementlarining muvozanati saqlanadi. Misol uchun, ichki dizayn zamonaviy uslubda, tashqi ko'rinish esa tarixiy holatda saqlanadi. Istanbulning ko'plab tarixiy hududlarida turar-joylarni turistik obyektlarga aylantirmasdan, mahalliy aholi uchun saqlashga alohida e'tibor qaratiladi.

Ispaniya (Barselona, Sevil'ya). Barselona va Sevil'yaning tarixiy markazlarida tarixiy binolarda yashash va tijorat faoliyati uchun sharoit yaratish loyihalari amalga oshirilgan. Bino va inshootlarni qayta loyihalashda ularning tarixiy qiyofasini saqlash, yashash uchun moslashtirish va tijorat hududlari sifatida foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Barselonada energiya samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanilgan. Shu bilan birga, eski shahar hududlarida yashash qulayliklarini oshirish va tabiiy muhitni muhofaza qilish choralari ko'rilgan. Bu yondashuvlar tarixiy qismlarda turar-joy muhitini loyihalash va modernizatsiya qilishda muvaffaqiyatli amaliyot sifatida xizmat qiladi. Bunday hududlarda binolarni restavratsiya qilishda ularning tarixiy uslubini saqlash talab qilinadi. Bu orqali binolarning arxitektura uslubi va ularning tarixiy qimmatini himoya qilinadi.

Tarixiy hududlar aholisi uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish maqsadida jamoat transporti, piyoda yo'laklari va yashil hududlarni rivojlantirish muhim. Tarixiy qismlar mahalliy aholi va sayyohlar uchun qulay bo'lishi kerak. Turizm oqimini boshqarish va mahalliy aholi uchun qulay yashash sharoitlarini ta'minlash orqali ularni uyg'unlashtirish lozim.

Xulosa.

Shaharlarning tarixiy qismlarida turar-joy muhitini loyihalashda quyidagi tamoyillar asosiy ahamiyat kasb etadi:

Tarixiy merosni saqlash: Binolar, ko'chalar va boshqa obyektlarning tarixiy ko'rinishi saqlanishi kerak.

Zamonaviy qulayliklarni joriy qilish: Yashash sharoitlarini yaxshilash uchun zamonaviy qulayliklarni yaratish.

Ekologik va barqaror texnologiyalar: Energiyani tejaydigan va ekologik usullarni qo'llash.

Ijtimoiy muhitni qo'llab-quvvatlash: Aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va tarixiy hududning madaniy boyliklarini namoyon etish. Bu yondashuvlar yordamida tarixiy hududlarda qulay, ekologik va ijtimoiy jihatdan barqaror yashash muhiti yaratish, shuningdek, o'ziga xos tarixiy madaniyat va merosni saqlab qolish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Shaharlarning tarixiy qismlarida turar-joy muhitini loyihalashda mahalliy va xorijiy tajriba ahamiyatga ega. Bu turdagi hududlar nafaqat tarixiy merosni saqlash, balki ularni zamonaviy talablarga moslashtirishga qaratilgan. Tarixiy qismlarni loyihalash orqali shaharlarning o'ziga xosligini saqlash, madaniy merosni asrab qolish va zamonaviy hayot talablariga moslashish mumkin. Mahalliy va xorijiy tajribalar tarixiy qismlarning ahamiyatini oshirish, ularni sayyohlik

markazlariga aylantirish va aholi uchun qulay sharoitlar yaratishda katta rol o'ynaydi.

Adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining shaharsozlik sohasida 2019-2025-yillarga mo'ljallangan kompleks rivojlanish dasturi"
2. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 2(2), 64-68.
3. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasiidagi o'rni. *Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand*, 4.
4. Zuhorovna, S. D., & Alisherovna, G. F. (2023). RESTORATION AND PRESERVATION OF ARCHITECTURAL MONUMENTS OF UZBEKISTAN. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 13, 34-41.
5. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). Проблемы застройки города Самарканда и ее решения. *Central asian journal of arts and design*, 300-305.
6. Fozilova, Z. Q., & Khayitboyev, N. K. (2024). THE ROLE OF "SMART CITIES" IN THE PROBLEMS OF URBAN ECOLOGY AND THEIR MODERN SOLUTIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 3(8), 95-103.
7. Dostonov, A. S., & Fozilova, Z. Q. (2024). O'ZBEKISTONDA AN'ANAVIY TURAR-JOY BINOLARINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 251-253.
8. Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2024). ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕБРОСА ЧАСТИ ВОД СИБИРСКИХ РЕК В ОБРАЛО КАСПИЙСКУЮ ВОДНУЮ СИСТЕМУ. *Interpretation and researches*.
9. Салохиддинова, Д. З., & Фозилова, З. К. (2024). Уточнение критериев устойчивости всемирно известных башен Хивы.
10. Kayumov, H. I., & Fazilova, Z. K. (2023). Organization of traffic flow and optimization of underground-overground passages. The importance of studying optimization of the road transport network in the training of architects-urban planners. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 477-482.
11. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). Problems of development of the city of samarkand and its solutions. *Central asian journal of arts and design*, 333-338.
12. Фозилова, З. К., & Каюмов, Х. И. (2023). Самарканд-проблемы сохранения исторической городской среды. *Central asian journal of arts and design*, 249-253.
13. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). Проблемы застройки города Самарканда и ее решения. *Central asian journal of arts and design*, 300-305.
14. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). Problems of development of the city of

- samarkand and its solutions. *Central asian journal of arts and design*, 333-338.
15. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 2(2), 64-68.
 16. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejaları tahlili. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 117-122.

